

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И РОЛЬ БИЗНЕСА В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Бобылева Алла Зиновьевна

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового менеджмента, факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова

ORCID: 0000-0002-4383-0608

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378071>

Введение

Мировая общественность, ученые обычно обсуждают вопросы, связанные с устойчивым развитием, на глобальном уровне, связывают концепцию устойчивого развития с государственным или межгосударственным регулированием. Рассмотрению устойчивого развития на уровне компаний уделяется гораздо меньше внимания, при этом существуют разные подходы к пониманию устойчивого развития бизнеса. Финансисты обычно понимают устойчивость как непревышение определенного соотношения заемного и собственного капитала или стабильность получаемого денежного потока, экологи выводят на первое место природоохранные меры и недопущение ухудшения условий жизни на планете, а социологи понимают под устойчивым развитием отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам, то есть корпоративную социальную ответственность.

Однако Цели Устойчивого развития (ЦУР), принятые в 2015 году ООН, а также разработанные на их основе цели отдельных стран представляют собой баланс между финансовыми и эколого-социальными установками, систему, призванную обеспечивать синергию по всем компонентам устойчивого развития, включая согласованные действия на макро, мезо и микроуровне.

Исходя из вышесказанного, для системной концепции устойчивого развития на микроуровне мы будем использовать следующую формулировку: «принятие бизнес-стратегий, реализация проектов и ведение операционной деятельности, которые отвечают финансово-экономическим потребностям компании и всех ее стейкхолдеров сегодня, одновременно развивая человеческий капитал, не нанося вред и увеличивая природные ресурсы, которые потребуются в будущем».

Цель данного исследования – показать, как конкретно бизнес может влиять на реализацию концепции устойчивого развития. Из поставленной цели вытекают необходимость решения следующих задач:

- доказать, что компании – ключевые игроки в устойчивом развитии;
- обосновать, какие бизнес-стратегии компаний соответствуют реализации концепции устойчивого развития;
- определить, какие бизнес-модели целесообразно применять компаниям для перехода к устойчивому развитию;
- выявить, в чем особенности экономики устойчивых компаний.

Главной гипотезой исследования является предположение, что устойчивое развитие может быть финансовым и бизнес-драйвером для компаний.

Компании – ключевые игроки в устойчивом развитии

Роль компаний в реализации концепции устойчивого развития можно проследить по следующим направлениям.

- Производство является одним из основных «загрязнителей» окружающей среды: наносит ущерб природе путем нерационального использования лесов, водных ресурсов, уничтожения биоразнообразия, загрязнения атмосферы, проч. Разворот к устойчивому развитию компаний вносит огромный вклад в сохранение среды обитания человека, реализацию целей устойчивого развития ООН.
- Социальное развитие общества во многом связано с бизнесом, который обеспечивает основную занятость населения и его социальную защиту, создает условия для труда, отдыха, спорта, образования.
- Компании создают материальные и финансовые условия для выполнения экологических и социальных задач.
- Компании, обеспечивающие значительные объемы энергоресурсов, металлов, сельскохозяйственной продукции могут влиять на политику государства, т.е. становятся не только экономической, но и политической силой.
- Бизнес может перераспределять ресурсы по регионам, выделять финансовые ресурсы в развивающиеся страны, встраивать их в свои производственные цепочки, увеличивать занятость населения, предоставлять инновационные «зеленые» технологии, повышать требования к образованию, что способствует устойчивому развитию по всей планете.

Бизнес-стратегии для реализации концепции устойчивого развития

По своей сути устойчивое развитие должно быть стратегией компании, так как принимаемые решения касаются всех сторон деятельности компании, принимаются с учетом долгосрочных последствий. Идеи устойчивого развития должны затрагивать не отдельные проекты или процессы, а интегрироваться во всю деятельность организации.

Стратегический характер устойчивого развития должен подчеркиваться и формулировкой цели. Например, если цель - снижение причиненного ущерба (загрязнения среды, сокращения биоразнообразия, недостатка финансирования переподготовки персонала, проч.), то стратегический аспект отсутствует: компания лишь исправляет ошибки в каком-то сегменте своей деятельности. А вот недопущение ущерба окружающей среде, содействие социальному развитию, получение доходов от реализации концепции устойчивого развития – это новая идеология, требующая, как правило, перестройки производства, взаимоотношений со стейкхолдерами и, соответственно, представляет собой стратегию.

К рассмотрению устойчивого развития как стратегии многие компании приходят постепенно. Можно выделить несколько стадий этого процесса:

- 1) «зарождение»: понимание устойчивого развития лишь как филантропии, благотворительности;
- 2) «оборона»: вынуждены частично учитывать концепцию устойчивого развития под давлением государственного регулирования, стейкхолдеров (некоторые компании остаются на этой стадии);
- 3) отдельные включения идеологии устойчивого развития: создается департамент, появляются отдельные «чистые продукты». Например, автомобильные заводы, не прекращая выпуск машин на бензине, запускают производство электромобилей.

Такой продукт может быть частью стратегии, но устойчивое развитие еще не становится стратегией;

4) внедрение: прошли предыдущую стадию (в некоторых случаях – миновали ее), устойчивое развитие становится частью корпоративной культуры, пронизывает всю деятельность компании, соблюдается баланс экологических, социальных, экономико-управленческих целей;

5) принципы устойчивого развития распространяются по всей цепочке создания ценности, не взирая на страновые границы, переписываются правила ведения бизнеса для всей отрасли и смежных видов деятельности.

Бизнес-модели устойчивых компаний

Стратегии реализации концепции устойчивого развития в наибольшей степени соответствует стейкхолдерская модель, в соответствии с которой бизнес должен создавать ценность не только для собственников, но и для широкого круга стейкхолдеров, для всего общества.

Разъясняя суть стейкхолдерской теории, один из ее основоположников, Р.Фримен, отметил, что любой бизнес создает ценность для групп, без поддержки которых он прекратит существование, то есть стейкхолдерская теория учитывает, что выгоды должны получать широкие круги заинтересованных лиц, так как они (кредиторы, поставщики, покупатели, инвесторы, местное сообщество) вместе с самой компанией создают ценность.

Главная проблема, стоящая перед компанией: как включить в управление интересы всех стейкхолдеров, как обеспечить «выигрыш» для всех сторон. Часто это звучит утопически: возникают противоречия между компанией, желающей расширить производство, и местным сообществом, считающим что это ухудшит экологию в регионе; интересами служащих, желающих сократить длительность рабочего дня, и работодателем, и т.д.

Один из возможных путей разрешения противоречий – определение, какие стейкхолдеры в настоящий момент важнее в цепочке создания ценности. В какой-то период это могут быть инвесторы и кредиторы, в какой-то – местное сообщество и служащие или регуляторные природоохранные требования. Таким образом, распределение стейкхолдеров «по порядку» зависит от ситуации.

Помимо выделения приоритетных задач и, соответственно, групп стейкхолдеров, возможен и другой подход: проактивное инициирование взаимодействия стейкхолдеров для ускорения устойчивого развития, совместного создания ценности в кооперации. Например, инвестирование «зеленых» инноваций по цепочке создания ценности, привлечение местного сообщества к контролю за выбросами вредных веществ, международное сотрудничество для сдерживания климатических изменений, проч.

Тем не менее, применяя тот или иной подход, менеджеры должны сбалансировать интересы заинтересованных сторон, причем как нынешних, так и будущих. Одним из возможных формализованных подходов является модель Д. Шонмейкера, имеющая вид:

$$\max V^I = V^F + V^S + V^E \quad (1)$$

при условиях:

$$V^F \geq V^{F,\min}, \quad V^S \geq V^{S,\min}, \quad V^E \geq V^{E,\min}$$

где V^I представляет собой интегральную ценность, V^F - ее экономическую составляющую, V^S and V^E - соответственно социальную и экологическую ценность; $V^{S,\min}$ и $V^{E,\min}$ их минимальный уровень, который обычно отражает допустимое социальное и

экологическое негативное воздействие; $V^{F,\min}$ – минимальный уровень дохода для акционеров.

Включение минимального значения для всех компонентов ценности указывает на то, что компании не могут увеличивать ценность по одному фактору за счет других. Например, применение пестицидов увеличивает доходы сельскохозяйственного предприятия, но делает невозможным использование воды как питьевой в регионе. Последствия могут привести к серьезным затратам – на обезвреживание воды, на здравоохранение. Поэтому, чтобы уравнение (1) было применимо на практике, компании должны оценить и сбалансировать все три параметра.

По определению Людеке-Фрунда и соавторов, стейкхолдерская бизнес-модель для устойчивого развития улучшает способность компании создавать, поддерживать или восстанавливать природный, социальный, экономический капитал за пределами своих организационных границ путем изменения предложения для потребителей и других стейкхолдеров.

Другим подходом, позволяющим учесть включение экологических и социальных факторов при расчете интегрированной ценности, по нашему мнению, может стать скорректированная экономическая добавленная стоимость (EVA). Если учесть в модели не только финансовые затраты, но затраты на обучение, социальные платежи, экологию, вычесть возможный ущерб можно получить показатель добавленной стоимости с учетом всех составляющих устойчивого развития, например:

$$EVA^* = EBIT (1 - Tax) - CC - EdC - EcC - Sc - PenC \quad (2)$$

где EBIT – прибыль до выплаты процентов и налогов, Tax – уплаченные налоги, CC – финансовые затраты, EdC – затраты на обучение, EcC – экологические затраты, Sc – социальные платежи, PenC – ущерб.

Особенности экономики устойчивых компаний

Можно выделить несколько факторов, способствующих и даже предопределяющих экономический успех устойчивого развития:

- широкий кругозор инициаторов перехода к устойчивому развитию, умение прогнозировать будущие изменения, упорство;
- смелость принимать неординарные «зеленые» и социальные решения, не делать «как все»;
- готовность к системным устойчиво-ориентированным инновациям: изменениям в философии и ценностях организации, в процессах, продуктах, сервисном обслуживании, проч.;
- гибкое управление структурой затрат и ценообразованием.

Имеет свои особенности и политика продаж компаний, ориентированных на устойчивое развитие. Если в традиционных компаниях делается упор на доступные цены и качество продукта, подтверждение стабильности производства финансовыми результатами компании, то устойчивые компании могут делать свой продукт более привлекательным и за счет информации о «чистой» продукции, «чистых» технологиях. Однако здесь важно не переусердствовать: маркетингологи отмечают, что для продвижения продукции целесообразно подчеркивать качество - говорить, что эта продукция не только «зеленее», но и лучше. Также маркетинговые исследования показывают, что «зеленое» должно выглядеть нормальным, привычным – не нужны отдельные полки в магазинах, отдельные магазины.

В качестве отличительных черт финансирования устойчивого развития компаний следует отметить случаи значительных вложений собственного капитала при трудностях привлечения средств под венчурные проекты (например, это характерно для компании Tesla, Toyota). Тем не менее, наиболее популярным способом привлечения средств в устойчивые проекты являются долговые инструменты, прежде всего облигации. Так, в 2022 г. объем мирового выпуска зеленых облигаций составил 332,52 млрд долларов США, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития – 236,3 млрд долларов США. С 2022 г. по выпуску зеленых облигаций на 1-е место вышел Китай (свыше 60 млрд долл.). Банки также предлагают «устойчивые» финансовые продукты, в частности зеленые кредиты и депозиты, разрабатывается инструментарий зеленой ипотеки, зеленого лизинга.

Главным экономическим вызовом для распространения устойчивого развития является стоимость зеленых продуктов. Например, по расчетам Е.Ф.Вильямс, экологичные машины дороже на 16%, органическое молоко - на 48%, яйца – на 60%. Автор называет это налогом на зеленое развитие.

Однако все не так прямолинейно. Некоторые направления, например энергоэффективность или снижение потерь, внедрение циркулярного производства могут принести деньги бизнесу. Или чистые продукты, которые, на первый взгляд, кажутся дороже, становятся более дешевыми, если учесть экологические и социальные экстерналии (например, очистку воды при производстве своей продукции или очистку водоемов в регионе после их загрязнения отходами производства). Также использование электротранспорта может привести к экономии. Например, в Чили были введены электробусы, стоимость проезда в которых на 30% ниже, чем в обычных автобусах.

Также существуют способы снижения стоимости чистой продукции, например, за счет изменения структуры затрат. Так, в ресторанах, магазинах при более высокой стоимости чистой продукции можно сэкономить за счет сокращения площадей, изменения расстановки продавцов, проч. Возможно и удешевление продукции за счет упаковки, расфасовки, энерго- и водосбережения. Тем не менее, как правило, цены на чистую продукцию выше, но покупатель понимает, за что он платит.

Заключение

Идеи корпоративного устойчивого развития непросто пробивали себе дорогу. Например, опровергая идеи устойчивого развития в общепринятом смысле, «отец» монетаризма М.Фридман утверждал: «Социальная ответственность бизнеса – увеличивать доходы». Однако многие владельцы миллиардных бизнесов рассматривают устойчивое развитие как финансовую возможность для бизнеса, бизнес-драйвер. Наиболее яркий пример такого подхода - владелец ИКЕА, приверженец идее устойчивого развития, был в 2012 г. богатейшим человеком в Европе и пятым в мире, т.е. социальная и экологическая ответственность не мешали, а помогали ему богатеть.

Таким образом, рассмотрев в нашем исследовании роль бизнеса в реализации целей устойчивого развития, мы показали, что компании – ключевые игроки в устойчивом развитии, и это обеспечивается не только «оборонительной» стратегией – под давлением государственного регулирования, но и тем, что устойчивое развитие является для многих компаний финансовым и бизнес-драйвером.

REFERENCES

1. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, UN, 2015. <https://sdgs.un.org/ar/2030agenda> (Дата обращения 10.04.2025)
2. Интеграция целей устойчивого развития в бизнес-стратегию компаний: монография / кол. авторов; под ред. А.З. Бобылевой. — Москва: РУСАЙНС, 2023, с. 24.
3. Corporate Sustainability. Managing Responsible Business in a Globalized World. Ed. by Andreas Rasche, Mette Morsing, Jeremy Moon, Arno Kourula. 2-nd.ed. Cambridge University Press, 2023. P.415.
4. Freeman R.E. Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., De Colle S. Stakeholder Theory: The State of the Art. Cambridge University Press, 2010.
5. Schoenmaker D., Schramade W. Corporate Finance and Sustainability: A Teaching Note. – Rotterdam School of Management, Erasmus University: Erasmus Platform for Sustainable Value Creation. Sustainable Finance Factory, 2020.
6. Ludeke-Freund F., Schaltegger S., Dembek K. Strategies and Drivers of Sustainable Business Model Innovation //Boons F., McMeekin (Eds) Handbook of Sustainability Innovation. Cheltenham, UK. 2019, pp.105.
7. Интеграция целей устойчивого развития в бизнес-стратегию компаний: монография / кол. авторов; под ред. А.З. Бобылевой. — Москва: РУСАЙНС, 2023, с.28.
8. АКРА. Российский рынок ESG-облигаций: период переосмысления. URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/2762/> (дата обращения: 13.04.2024).
9. Williams E.Freya. Green Giants. How Smart Companies Turn Sustainability into Billion-Dollar Business. USA,AMACOM, 2015. P. 199.
- 10.Chile Grows its Electric Bus Fleet, Adding 150 New BYD Buses [Электронный ресурс] URL: [Chile Grows its Electric Bus Fleet, Adding 150 New BYD Buses - Technological Innovations for a Better Life | BYD USA](#) (дата обращения: 16.02.2025)
- 11.М. Friedman. The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits // The New York Times Magazine. 1970, September, 13.